

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISH USULLARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Nigmatov Sirojiddin Nusrat o'g'li

O'zMU Iqtisodiyot fakulteti

Moliya mutaxassisligi magistranti

Umurzakova Mo'tabarxon Nodir qizi

O'zMU "Moliya va kredit" kafedrasi dotsenti, PhD

E-mail: motabar.umurzaqova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15172103>

Annotatsiya: Mazkur maqolada rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish usullari tahlil qilinadi hamda ushbu mexanizmlarning O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi qo'llanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion iqtisodiyot; ta'lim sifatini baholash tizimi; raqobatbardoshlik; reytingli baholash; modernizatsiya; boshqarish mexanizmi.

KIRISH.

Hozirgi global iqtisodiyotda bilim va innovatsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylangan. Shu bois, oliy ta'lim tizimining samarali moliyalashtirilishi har bir mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega. Rivojlangan mamlakatlar – AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqalar – ta'lim sohasini turli moliyalashtirish usullari orqali barqaror rivojlantirishga erishgan. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ta'lim sohasidagi islohotlar natijasida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik ortib bormoqda. Ammo moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlari hali etarli darajada joriy etilmagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlarning oliy ta'limni moliyalashtirish va inson kapitaliga investisiya qilish borasidagi fikrlari va ularning manbalari keltirilgan.

S.R. Jo'raev ta'lim sohasiga investitsiyalarni ko'paytirish inson kapitali va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashini ta'kidlaydi: "Oliy ta'lim tizimini samarali moliyalashtirish – yuqori malakali kadrlar tayyorlash va raqobatbardosh iqtisodiyot qurishning asosiy sharti hisoblanadi."¹

B.X. Isломov ta'limga xususiy sektorni jalb qilish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish tarafdori: "Oliy ta'lim tizimida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish mumkin."²

M.J. Rahimov ta'limning iqtisodiy samaradorligiga e'tibor qaratib, sarflar va natijalarni hisoblash tizimini joriy etish kerakligini aytgan: "Moliyalashtirishda xarajatlardan tashqari, ta'lim sifatini baholash tizimlari orqali samaradorlik ham nazorat qilinishi kerak."³

X. Rejapov O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirish masalalari bo'yicha quyidagi fikrlarni ilgari surgan: mamlakatimiz iqtisodchi olimlarining qarashlari va rivojlangan

¹ Жўраев С.Р. (2021). Инсон капитали ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги ўзаро bog'liqlik. — Т.: Иқтисодий таҳлил журнали

² Исломов Б.Х. (2019). Олий таълим тизимида давлат-хусусий шериклик моделлари. — Т.: Олий таълим муаммолари

³ Раҳимов М.Ж. (2022). Инсон капитали самардорлигини баҳолаш мезонлари. — Т.: Ўзбекистон иқтисодий таҳлил маркази ҳисоботи

davlatlar tajribasini chuqur tahlil qilgan holda, oliy ta'limni moliyalashtirishning samarali modellarini o'rgangan.⁴

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bizga ma'lumki, har bir mamlakatning istiqboli avvalambor, shu mamlakatda ta'lim tizimining qanday tashkil etilganligiga bog'liq. Chunki mamlakatda samarali ta'lim tizimini tashkil etmasdan turib, yuqori ko'rsatkichlarga erishishning imkoni yo'q. Shu boisdan ham, mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki davrlardan oq mamlakatda samarali ta'lim tizimini yaratishga harakat qildi. Bu borada dastlab mustahkam huquqiy bazani yaratish lozim. Mazkur ilmiy tadqiqot ishida ta'lim tizimini, xususan oliy ta'lim tizimini rivojlantirish, samarali moliyalashtirish mexanizmini yaratish maqsadida Rivojlangan mamlakatlar oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda foydalanayotgan usullarini O'zbekistinda qo'llash imkoniyatlari ishlab chiqilgan va tasdiqlangan asosiy usullarini, ularning qisqacha mazmuni tahlil etilgan. Shu bilan birga, tadqiqot natijasi bo'yicha ilmiy xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Hozirgi kunda mamlakatimiz ta'lim bog'liq bo'lgan muamolarga juda ko'plab duch kelmoqda. Bunga misol tariqasida mamlakatimiz iqtisodiyoti barqaror rivojlanishi uchun yetuk mutaxassis kadrlar yetishmo'vchiligi paydo bo'lmoqda. Buning asosiy sababi, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida yetarlicha muamolar bor. Anqiroq aytganda oliy ta'lim tizimini to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi ya'ni Sobiq Ittifoq davridagi ta'lim tizimini saqlanib qolganligi, korupsiyaning mavjudligi oxirgi yillarda ma'lum darajada pasayganiga qaramasdan hali ham ba'zi unversitetlarda saqlanib qolganligi ta'sir o'tkazmoqda va ko'plab oliy ta'lim muassasalari zamonaviy infratuzilmaga ega emas. Laboratoriyalar, kutubxonalar va boshqa o'quv resurslari yetarli darajada rivojlanmagan, bu esa talabalar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini cheklaydi. Natijada esa oliy ta'lim tizimi ko'pincha mehnat bozorining ehtiyojlariga javob bermaydigan kadrlar tayyorlamoqda. Talabalarning amaliy tajribaga ega bo'lmasligi ularning ishga joylashishini qiyinlashtirmoqda. Yana eng muhim muamolardan bir bu Moliyalashtirish yetishmovchiligi: Davlat budjeti hisobidan moliyalashtirish yetarli emas, bu esa oliy ta'lim muassasalarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Yuqoridagi muamolarni hal qilish uchun Rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish usullaridan foydalanish eng samarali usuldir. Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning va moliyalashtirishning AQSh va G'arbiy Evropa mamlakatlarining tajribasini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Chunki, ularda ta'lim tizimi bozor iqtisodiyoti sharoitida oqilona yo'naltirilgan bo'lib, uning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'siri kuchlidir. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya va Shvetsiya davlatlari bu muamolarni quyidagi usullar qo'llaniladi: ⁵

- **Davlat grantlari va subsidiyalar:** AQSh, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda hukumat oliy ta'limni grant va subsidiyalar orqali qo'llab-quvvatlaydi.
- **Talabalarga beriladigan kreditlar:** Germaniya va AQShda talabalar uchun imtiyozli kredit tizimi mavjud bo'lib, bitiruvchilar ishga joylashgach, o'z qarzlarini to'lashadi.

⁴ Режапов Хайрилло Хикматуллаевич Influences of financing to the professional staff training // Экономика и финансы (Узбекистан). 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/influences-of-financing-to-the-professional-staff-training>

⁵ Anderson, P., & Turner, T. (2019). *The Economics of Education: Financing the Future*. Oxford University Press.

- **Xususiy sektor va xayriya mablag'lari:** Ko'pgina universitetlar homiylik va xayriya mablag'lari hisobiga moliyalashtiriladi.
- **Shaxsiy kontrakt va stipendiyalar:** Talabalar oliy ta'limni shaxsiy mablag'lari yoki turli stipendiyalar yordamida moliyalashtirishi mumkin.
- **Innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari:** Masalan, Shvetsiyada universitetlar tadqiqot loyihalari orqali mablag' yig'adi.
O'zbekistonda rivojlangan mamlakatlar tajribasini qo'llash imkoniyatlari to'xtaladigan bo'sak bunda:
- **Talabalar uchun imtiyozli kredit tizimini rivojlantirish:** Bitiruvchilar ish topganidan keyin kreditni qaytarish tizimi joriy etilishi mumkin.
- **Xususiy sektor ishtirokini kengaytirish:** Xususiy universitetlarni qo'llab-quvvatlash va korporativ homiylik tizimini rivojlantirish.
- **Universitetlarni tadqiqot loyihalari orqali moliyalashtirish:** Innovatsion tadqiqot va grant dasturlarini kengaytirish.
- **Davlat-xususiy sheriklik asosida oliy ta'limni rivojlantirish:** Universitetlar va sanoat korxonalarini hamkorligida yangi moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish.
- **Ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish:** Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv ta'lim usullarini keng joriy qilish.

XULOSA

O'zbekiston oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda yangiliklarni joriy etishi zarur, moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun monitoring va baholash mexanizmlarini yaratish lozim va talaba-yoshlarning ilm-fan, innovatsiya sohasidagi qobiliyatlarini ochib berishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish kerak. Bu esa milliy iqtisodiyotni baqaror rovojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Jo'raev S.R. (2021). Inson kapitali va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik. — T.: Iqtisodiy tahlil jurnali
2. Islomov B.X. (2019). Oliy ta'lim tizimida davlat-xususiy sheriklik modellari. — T.: Oliy ta'lim muammolari
3. Rahimov M.J. (2022). Inson kapitali samaradorligini baholash mezonlari. — T.: O'zbekiston iqtisodiy tahlil markazi hisoboti
4. Rejapov Xayrillo Xikmatullaevich Influences of financing to the professional staff training // *Ekonomika i finansi (Uzbekistan)*. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/influences-of-financing-to-the-professional-staff-training>
5. Anderson, P., & Turner, T. (2019). *The Economics of Education: Financing the Future*. Oxford University Press.